

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ

Байсариев Носир Холмуминович

Джизакский политехнический институт

доцент кафедры Узбекского языка и литературы

тел. 91-599-38-88

baysariyevnosir@gmail.com

***Аннотация:** в статье речь идёт о методике преподавания русского языка как предмета, обучающего учащихся устной и письменной речи, о роли речи и языка, о цели преподавания русского языка в иностранной аудитории.*

***Ключевые слова:** методика, иностранный язык, педагогика, воспитание, развитие, устная речь, письменная речь, практика, теоретические знания, искусство, наука, связь разных наук, преподавание, условия.*

***Abstract:** the article discusses the methodology of teaching Russian as a subject that teaches students oral and written speech, the role of speech and language, and the purpose of teaching Russian to a foreign audience.*

***Keywords:** methodology, foreign language, pedagogy, education, development, oral speech, written speech, practice, theoretical knowledge, art, science, connection between different sciences, teaching, conditions.*

Начальный этап обучения, по общему признанию преподавателей и методистов, является наиболее важным и трудным периодом, этот период во многом определяет дальнейшее изучение иностранного языка.

Как быстрее ввести учащегося в систему языка?

Что отобрать для первого этапа занятий из огромного количества языковых фактов? Как сочетать в обучении фонетику, грамматику, лексику? Каким должно быть соотношение чтения, письма, говорения, слушания? Каковы наиболее эффективные приемы и методы работы?

Место зрительной и слуховой наглядности и целый ряд других вопросов возникает перед преподавателем, когда он приступает к процессу обучения учащихся иностранному языку.

Несколько слов о самом термине **начальный этап** обучения.

В условиях обучения иностранных студентов в вузах России начальным этапом называют иногда год обучения на подготовительных факультетах, в отличие от этого I, II, III курсы основных факультетов называют основными, продвинутым этапом обучения языку.

В методической литературе и в практике чаще всего начальным этапом считается период длительностью 2-4 месяца (в условиях обучения в вузах России). Что же можно считать, с точки зрения объема материала, основной задачей, границей начального этапа? Если учащийся может правильно понять и употребить базисные структуры, если усвоены грамматические формы, необходимые для этих базисных структур, и учащиеся приобрели первые навыки чтения и письма, - то задача начального этапа является выполненной.

Совершенно иной подход к языковому материалу и приемам работы на разных этапах обучения. В основном курсе обучения больше места отводится систематизации грамматических форм, их значений, случаев их употребления, иной характер приобретает чтение, лексическая работа, иными будут упражнения и сам материал для обучения.

1. Первая методическая проблема, стоящая перед преподавателем, впервые приступившим к занятиям по иностранному языку (в нашем случае по русскому языку как иностранному), - как можно точнее **определить цель обучения** с учетом количества часов (4 часа или 14 часов, или 24 часа в неделю) и распределения этого количества часов (концентрированное или растянутое по времени обучения языку, аспектное или комплексное обучение языку).

Применительно к начальному этапу обучения существует бесспорное мнение методистов о необходимости **интенсивного обучения языку**, особенно в период становления произносительных навыков. Желательно, чтобы в этот период была интенсивной работа и на занятиях, и дома, по возможности могли бы быть индивидуализированные занятия и консультации для учащихся.

Проблема аспектного или **комплексного обучения языку** на начальном этапе решается так: в настоящее время признается всеми методистами необходимость выделения вводно-фонетического курса, продолжительность которого зависит от различных факторов (цели обучения, близость фонетической системы родного языка учащихся к фонетической системе русского языка и т.д.).

Чаще всего - это фонетико-грамматический разговорный курс, где основное место отводится фонетике. В целом же нами разделяется комплексный подход к языку, так как овладение языком происходит одновременно в разных аспектах.

2. Вторая методическая проблема - определение места родного языка или языка-посредника на занятиях по русскому языку как иностранному.

При введении языкового материала могут быть использованы перевод, сопоставления. Перевод - лучший способ проверки глубины понимания (экономичный прием).

При закреплении полученных знаний используется преимущественно бес переводный способ. Обращение к переводу возможно при необходимости быстро, экономично проконтролировать знания и навыки.

Учет родного языка учащихся находит свое место в основном при подготовке материала для обучения (при отборе и расположении фонетического, лексического и грамматического материала).

Необходимо выработать у учащихся непосредственное, без участия языка-посредника, представление или переживание, вызываемое прочитанным текстом или иностранным словом.

Преподавание языка, с нашей точки зрения, должно вестись на изучаемом языке.

Конечно, перевод преподавателем слов и запись их учащимися имеет место на уроке, но речь учащихся на родном языке не должна звучать на занятиях по русскому языку.

Преподаватель не должен прибегать к объяснению материала на родном языке.

Даже при введении лексики на начальном этапе преподаватель в наших условиях обращает внимание на наглядные средства объяснения слов, постепенно подводит учащихся к умению определять значение слов по общему смыслу контекста, из ситуации, не прибегает к переводу каждого отдельного слова, слова усваиваются в речи.

3. Третья проблема - определение принципов отбора лексики для начального этапа обучения.

Строгий отбор лексики характерен для начального этапа обучения.

В вводно-фонетическом курсе лексика подчинена фонетике, здесь должны учитываться фонетические трудности.

Сфера отбора лексики на начальном этапе в наших условиях:

- быт, бытовая лексика;
- газета, общественно-политическая лексика;
- специальная лексика.

Частотность и тематический принцип отбора лексики должны быть строго согласованы. Необходимо учитывать лексические связи слов - сочетаемость слов, однокоренные слова.

Слово всегда дается в предложении - знание изолированных слов тоже необходимо, но активизация их идет в предложении. Каждое вводимое новое слово усваивается одновременно в его фонетическом и графическом облике.

Для начального этапа характерно ограниченное введение разных значений одного слова, синонимов.

Основная масса лексики на начальном этапе активная, количество пассивной лексики в этот период незначительно.

Количество читаемых текстов на начальном этапе ограничено, основная масса лексики из текстов закрепляется и активизируется. Тематический принцип работы играет большую роль на начальном этапе, чем на последующих этапах обучения. Грамматика всегда связана с темой, например:

Вин. п. - «Магазин»;

Предл. п. - «Климат и природные богатства страны».

Список использованной литературы:

1. Чеснокова М.П. Методика преподавания русского языка как иностранного. –М. МАДИ, 2015 г.
2. Юсупов К. Х. Роль национальной духовности в воспитании молодёжи в обществе. -М.: «Экономика и социум», №7, 2022 г.
3. Байсариев Н. Х. «Повышение качества образования в Узбекистане» Россия, «Учёный XXI века», 2016, №5-2, с. 111-113.
4. B.N. Gapparov and others. “People's Pedagogy”, Textbook. “Tafakkur”, Tashkent. 2009. 286 pages.
5. Nematillaevich G.B., Egamkulovich K.I. Professional Training-Main Evaluation and Criteria //JournalNX. – С. 411-415.